

GEO7 aponta a América Latina e Caribe como uma região-chave para a transformação ecológica

Danielle Denny* e Jean Ometto**

O Global Environment Outlook (GEO7) é a sétima edição da principal avaliação ambiental global, coordenada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). As soluções apresentadas no GEO-7 mostram como a transformação dos sistemas globais de energia, alimentos e materiais/resíduos, bem como dos modelos econômicos e financeiros que os sustentam e dos sistemas ambientais a eles associados, pode contribuir para enfrentar de forma integrada as crises globais: mudanças climáticas, poluição e perda de biodiversidade (incluindo a degradação).

O GEO7 foi elaborado ao longo de dois anos por dezenas de especialistas (287) de todo o mundo e contou com revisores de diversas áreas. O relatório destaca que a América Latina e o Caribe - LAC - tem algo entre 100 e 120 gigatoneladas de carbono estocado em florestas e outros ecossistemas, mas seus contrastes extremos têm impedido a região de assumir seu papel de protagonista em soluções baseadas na natureza.

O capítulo 20 mostra que a LAC concentra cerca de 664 milhões de pessoas, mais de 80% vivendo em cidades, ocupa 19 milhões de km² de terra e 16 milhões de km² de mar, abriga seis países megadiversos e 30% da água doce do planeta, mas convive com forte desigualdade social, degradação ambiental e vulnerabilidade climática.

Desde o início do século XX, a região perdeu cerca de 20% de suas florestas naturais e a cobertura florestal caiu de 70% para 50%, em grande medida devido à expansão agropecuária; o índice Living Planet de vertebrados caiu cerca de 95% entre 1970 e 2020, o pior desempenho global.

Apesar da abundância de água, um quarto da população vive em áreas com escassez hídrica, menos da metade dos corpos d'água está em "boa" qualidade, cerca de 25% das pessoas ainda não têm acesso seguro à água potável e dois terços carecem de saneamento adequado, num contexto de uso majoritário da água pela agricultura (cerca de 70%).

Na faixa costeira, onde vive 27% da população, o relatório aponta erosão de praias, aumento de inundações, zonas mortas por eutrofização, poluição plástica crescente e pressão sobre as pescarias artesanais, enquanto o Índice de Saúde dos Oceanos da região já se encontra ligeiramente abaixo da média global.

Resumidamente, os desafios são em três frentes centrais: mudanças na cobertura da terra, deterioração da qualidade e disponibilidade de água doce e degradação de recursos costeiros e marinhos.

Para lidar com esses desafios, o capítulo 20 apresenta dois caminhos de transformação: tecnologia e mudança comportamental. Continuar como está não é uma opção, pois a LAC, particularmente, pode virar um acelerador do processo de degradação, perdendo sua

característica de potência ambiental, passando a ser o epicentro da crise climática, hídrica e da perda de biodiversidade.

No cenário de intensificação das tecnologias verdes, a LAC acelera a implantação de soluções tecnológicas para energia, agricultura, mobilidade e indústria: energias renováveis em larga escala, eletrificação, captura e armazenamento de carbono, expansão da bioenergia e ganhos de eficiência. A região se torna ator central na transição energética, com forte expansão de energia solar, eólica e hidrelétrica, além de bioenergia. O uso de carvão cai de maneira drástica, e há redução significativa do petróleo e de outros combustíveis fósseis até 2050. As emissões de dióxido de carbono recuam e as áreas de florestas e terras naturais se recuperam parcialmente.

A tecnologia reduz emissões e melhora alguns indicadores, mas sozinha não resolve a crise ambiental, porque há aumento da retirada de água para geração de energia e produção, maior pressão sobre a terra por bioenergia, grandes obras e infraestrutura, ganhos limitados para a biodiversidade, com recuperação modesta de espécies e habitats, aumento da extração de materiais e geração de resíduos que continuam em patamares elevados, apesar de melhorias na reciclagem.

Contudo, se a transformação não se limitar à tecnologia e houver mudanças no comportamento das pessoas, no padrão de consumo, dietas, estilos de vida, governança e organização territorial, a LAC pode se tornar uma liderança global em conservação e restauração.

Nesse caminho até 2050, a LAC pode reduzir em cerca de metade as emissões de dióxido de carbono, ampliar em torno de 16% a área de florestas e outras paisagens naturais, aumentar os estoques de carbono em aproximadamente 5 gigatoneladas, reverter parte importante da perda de biodiversidade.

Mas para conseguir isso os modelos tomam como premissa expansão de unidades de conservação, adoção de dietas menos intensivas em terra e emissões, com impactos positivos na saúde, transição para modelos de agricultura regenerativa e agroecológica, fortalecimento da governança multinível e multipartes com a cooperação dos povos indígenas e comunidades tradicionais, principalmente para gestão de florestas, águas e territórios, e reorganização de cadeias de abastecimento e consumo nas cidades, reduzindo desperdício e pegadas ambientais.

Na água, o caminho comportamental reduz o uso industrial, melhora a eficiência e diminui a carga de nutrientes e poluentes, com efeitos diretos sobre rios, reservatórios e zonas costeiras. Em materiais e resíduos, a mudança não se limita a reciclar mais: reduz o volume total de materiais que entram no sistema econômico e a quantidade de lixo gerado.

Do ponto de vista econômico, o relatório projeta que, mesmo enfrentando riscos climáticos que gerarão perdas e aumentarão os custos, afetando o produto interno bruto, a região ainda pode crescer até 2050, com maior equidade e custos de transação mais baixos do que em abordagens puramente tecnológicas. No caminho tecnológico, a região consegue evitar danos climáticos equivalentes a 100% do PIB até 2050, desde que faça fortes investimentos em infraestrutura resiliente, finanças verdes e reformas fiscais. No caminho comportamental, apesar de perdas de cerca de 2% do PIB por riscos climáticos, a LAC

pode ter um aumento de 60% do PIB até 2050, com expansão do comércio, redução de 10% na demanda total de materiais e queda de 19% na geração de resíduos, com a quase eliminação da subnutrição (-98%). Ou seja, não só a LAC pode crescer, mas também se tornar mais equitativa e justa.

Na prática, o GEO7 sugere que a escolha entre o mix tecnológico e comportamental será definida por decisões políticas sobre o uso da terra, a matriz energética, os modelos de produção de alimentos, o investimento em restauração ambiental e as formas de participação social. A LAC não pode continuar como fronteira de exploração, tem que se afirmar como laboratório de um novo modelo de desenvolvimento ecológico e justo. E, para tanto, deve buscar um mix de mudanças tecnológicas e comportamentais.

**Denny Thame é pesquisadora do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) e do Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical (CCarbon) na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.*

***Jean Ometto é Pesquisador Sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (INPE), Chefe da Divisão de Projetos Estratégicos (DIPE/INPE) e Vice Coordenador da REde Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas (Rede Clima)*

Ambos são coautores do GEO7.